

ÍNDICE DE SOBERANIA DIGITAL

*composição de 80+ países
versão em português/BR
maio de 2026*

**BRICS Tech Forum
GEPSI | IPOL-UNB
GETIP | EACH-USP**

Realização

Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS+ (**BRICS Tech Forum**)

Grupo de Trabalho Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional (**GEPSI Data**), do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (**IREL UnB**)

Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (**GETIP/EACH/USP**), vinculado ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas "Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo" (**OIPP/EACH/USP**)

Este material diagramado: <https://zenodo.org/records/20277298>

Versão completa do paper: <https://zenodo.org/records/20277296>

UnB

GEPSI | UnB
Estratégia, Dados e Soberania

Universidade de São Paulo
Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas
"Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo"

Índice de Soberania Digital (mai. 2026)

Coordenação de Pesquisa

Isabela Wagnerovna
ROCHA-DASHICHEVA¹

Aleksandr Denisovich
DASHICHEV²

Laura Beatriz
LUDOVICO³

Felipe Camargo
PIAZZA⁴

Ergon Cugler de
Moraes **SILVA**⁵

José Carlos
VAZ⁶

Assistência de Pesquisa

João Pedro Falcão de Oliveira **LUCENA**; Giovana **CARNEIRO**; Letícia **TEIXEIRA**; Israel **ROCHA**; Natália **MAGALHÃES**; João **CAMELLO**; Caio Ivo **SIMONI**; Robson Cunha **RAEL**; Iasmim Verônica Cardoso Alves de Souza e **SILVA**; Claudio Andrés **TÉLLEZ-ZEPEDA**

ROCHA-DASHICHEVA, I. W.; DASHICHEV, A. D.; LUDOVICO, L. B.; PIAZZA, F. C.; SILVA, E. C. de M.; VAZ, J. C.; LUCENA, J. P. F. de O.; CARNEIRO, G.; TEIXEIRA, L.; ROCHA, I.; MAGALHÃES, N.; RAEL, R. C.; SILVA, I. V. C. A. de S. e; TÉLLEZ-ZEPEDA, C. A. Índice de Soberania Digital. mai, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20277296. <https://zenodo.org/records/20277296>.

Expediente

Coordenação de Pesquisa

Isabela Wagnerovna **ROCHA-DASHICHEVA**

Aleksandr Denisovich **DASHICHEV**

Laura Beatriz **LUDOVICO**

Ergon Cugler de Moraes **SILVA**

José Carlos **VAZ**

Assistência de Pesquisa

João Pedro Falcão de Oliveira **LUCENA**

Giovana **CARNEIRO**

Letícia **TEIXEIRA**

Israel **ROCHA**

Natália **MAGALHÃES**

João **CAMELLO**

Caio Ivo **SIMONI**

Robson Cunha **RAEL**

Iasmim Verônica C. A. de Souza e **SILVA**

Claudio Andrés **TÉLLEZ-ZEPEDA**

Fomento

Agradecemos à **CAPES** (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela bolsa de doutorado na Universidade de Brasília. Também agradecemos ao **CNPq** (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pela bolsa DTI-B, de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial; Vale constar que mesmo que alguns pesquisadores recebam bolsas em suas respectivas instituições, **este material não contou com nenhuma fonte de recursos, nem privada, nem pública**, sendo portanto um esforço de dedicação voluntária de seus autores, não havendo nenhuma remuneração ou ganhos financeiros obtidos de forma direta ou indireta para este fim.

Parceria

Organizado pelo Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS+ (**BRICS Tech Forum**); pelo Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (**GEPSI Data**), do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (**IREL-UnB**); e pelo Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (**GETIP**), além do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Prof. Dr. José Renato de Campos Araújo” (**OIPP**), com sede na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (**EACH-USP**).

Divulgação e reprodução

Para divulgar este material, utilize a url:

<https://zenodo.org/records/20277298>

Está autorizada a reprodução total ou parcial, **desde que devidamente citada a fonte nas referências**. Além desta versão diagramada, é possível acessar também a versão completa do *paper*: <https://zenodo.org/records/20277296>

Apresentação

A corrida tecnológica do século XXI está reorganizando o poder global. Hoje, quem controla a tecnologia também exerce influência sobre a economia, a política e até sobre a capacidade de um país proteger seus próprios interesses.

Os países que desenvolvem próprias capacidades e infraestruturas digitais, produzem tecnologias estratégicas, controlam dados e definem padrões internacionais acumulam vantagem econômica e geopolítica. Já os países que dependem apenas de tecnologia estrangeira tornam-se mais vulneráveis da economia à segurança nacional.

Quando falamos de nuvem ("*cloud*"), semicondutores e plataformas digitais, não estamos falando apenas de empresas ou mercados. Essas tecnologias se tornaram a base do funcionamento dos Estados modernos, influenciando desde comunicação e indústria até defesa e informação.

O Digital Sovereignty Index (DSI) mede a capacidade dos países de controlar e desenvolver suas próprias tecnologias. O índice avalia quatro dimensões centrais (**hardware, software, cognição e governança**) em escala de 0 a 100.

Os achados deste índice mostram um cenário preocupante. O Brasil possui capacidades institucionais e cognitivas relevantes, mas ainda depende muito de hardware e software estrangeiros.

Essa dependência tem consequências concretas para a autonomia econômica, tecnológica e estratégica. No DSI, o Brasil alcança 57,8 pontos, mesma nota da Ucrânia e do Cazaquistão.

E por que medir soberania digital?

Especialmente porque as dependências digital e tecnológica se convertem em dependência política, econômica e jurídica, comprometendo as nações.

Países sem capacidade de impor regras a provedores estrangeiros de *cloud*, plataformas e infraestruturas críticas tornam-se vulneráveis a decisões tomadas fora de suas fronteiras. Suas leis existem no papel, mas a arquitetura tecnológica que sustenta a sociedade responde a outras regras, jurisdições e interesses estratégicos.

A União Europeia (UE), por exemplo, demonstrou isso com o GDPR, ao obrigar corporações globais a se adaptarem sistemas e procedimentos aos padrões europeus. Governança digital, portanto, é poder concreto.

Nesse contexto, o DSI europeu surge como uma ferramenta estratégica para medir autonomia tecnológica real. Mais do que um índice, ele representa a capacidade de produzir conhecimento próprio, identificar vulnerabilidades estruturais e orientar políticas públicas a partir de critérios soberanos.

Soberania Tecnológica em níveis

1. Hardware

Infraestruturas materiais e capacidades industriais como redes de acesso a internet, data centers, satélites, semicondutores. **Tudo que precisamos de material para a internet funcionar.**

2. Software

Sistemas operacionais como o Windows, Apple, Linux e Android, bem como os padrões e protocolos que fazem eles funcionarem no computador ou celular. **É por causa do software que a máquina funciona.**

3. Cognição

Letramento digital, soluções pensadas dentro do nosso país, apoio a pesquisa, e imaginação estratégica própria. **Aqui nós pensamos por nós mesmos.**

4. Governança

Abrange leis, regulações, regras de contratação pública, tratados, mecanismos de supervisão. **Aqui o Estado resguarda a população e faz suas leis valerem no digital.**

Metodologia de Pesquisa

HARDWARE

H1: Infraestrutura e conectividade de rede, como cabos de fibra óptica, roteadores e pontos de troca de tráfego internet.

H2: Data centers e hardware de cloud, isto é, o controle nacional sobre as estruturas que sustentam o serviço digital.

H3: Componentes críticos e capacidade manufatureira. É a capacidade de produção e comercialização de materiais tecnológicos.

H4: Ativos estratégicos espaciais e de satélites. O controle sobre o uso da infraestrutura espacial.

SOFTWARE

S1: Ambientes operacionais e de produtividade. Sobre o uso de sistemas e softwares sem depender de outra nação.

S2: Nuvem soberana e *stack* de virtualização. É a infraestrutura que armazena informações nacionais e serve para uso governamental e de dados críticos.

S3: Sistemas públicos críticos. Controle nacional sobre sistemas como imposto de renda, INSS, eleições e controle de defesa.

S4: Interoperabilidade e padrões de dados. A capacidade de definir padrões técnicos próprios de troca e armazenamento.

COGNIÇÃO

C1: Estratégias formais e sua autoria. Os planos nacionais sobre cibersegurança, inteligência artificial, dados e defesa.

C2: Ecossistemas de educação e formação. É a capacidade de formar profissionais experts em tecnologia e defesa de infraestrutura.

C3: Comunidades epistêmicas e produção de think tanks. Existência de centros de pesquisa, institutos e comunidades acadêmicas que produzem conhecimento

C4: Autonomia narrativa no discurso oficial. O poder do país em definir, com voz própria, seu discurso sobre tecnologia e soberania digital.

GOVERNANÇA

G1: Marco legal. Existência de legislação de proteção de dados, cibersegurança, regulação de plataformas e compras públicas.

G2: Arquitetura institucional. Existência de agências responsáveis pela regulação das plataformas de tecnologia.

G3: Capacidade regulatória frente a grandes provedores. Efetividade do país de obrigar empresas a seguir as leis do país.

G4: Participação e poder de agenda global. Capacidade de influenciar, e não apenas importar, as normas e padrões que governam o ambiente digital.

Metodologia de Pesquisa

Em cada camada, atribuímos uma pontuação a partir da capacidade de domínio e uso tecnológico a partir dos seguintes níveis:

0 **Sem domínio efetivo.** Dependência severa, abaixo do nível de uso.

1 **Domínio de uso.** O país consegue operar a tecnologia, mas não controla suas condições de fornecimento.

2 **Domínio de aquisição/especificação.** O país controla, adquire ou especifica a tecnologia, sem restrições por atores externos.

3 **Domínio de produção.** Capacidade plena de desenvolver e reproduzir a tecnologia de forma autônoma.

4 **Domínio da cadeia de valor.** O país produz, exporta e captura retorno econômico da tecnologia no mercado nacional e global.

A partir dos eixos, fizemos uma média normalizada de cada um dos *scores*, e cada país acabou com uma nota que vai de 0-100. No ranking, para desempatar, consideramos primeiro a qualidade das fontes, depois as maiores médias em Hardware, depois Software, Governança e por último Cognição.

**China é o país com maior
soberania digital no mundo,
os EUA estão em 4º e o
Brasil em 48º**

China, Rússia e Emirados Árabes Unidos lideram a
cooperação com avanço tecnológico e capacidade
regulatória de alta eficiência

**O Brasil, por sua vez, se
aproxima da conjuntura da
África do Sul e da Etiópia**

países cujo perfil soberano é marcado
por modernização digital incompleta,
dependência estrutural e baixa
capacidade regulatória.

Descobertas globais

- 1. A China está construindo um sistema paralelo ao Ocidente.** Pontuação máxima em software, cognição e governança, a China desenvolveu seu próprio sistema operacional e contra isso o Ocidente não consegue competir.
- 2. A Europa exerce soberania pela governança, não pela infraestrutura.** Países como França (92,2), Suíça (85,9), Suécia (84,4) e Alemanha (76,6) compensam dependência parcial de hardware americano com forte coordenação regulatória
- 3. Mesmo com Rússia e China liderando o DSI, O BRICS+ ainda é extremamente vulnerável.** O que une o bloco não é uma superioridade tecnológica compartilhada, mas o medo comum da dependência diante do Ocidente digital. A multipolaridade emerge primeiro como mecanismo de sobrevivência.
- 4. O Irã, apesar de décadas de sanções, pontua 60,9.** À frente de Brasil, África do Sul, Argentina e Indonésia. O caso iraniano confirma o padrão russo: sanções aceleram, não destroem, as capacidades para construção de soberania digital.
- 5. A América Latina apresenta modernização digital sem desenvolver infraestrutura crítica.** Uruguai (71,9) lidera a região, seguido por Costa Rica (65,6), Chile (64,1), Argentina (57,8) e Brasil (57,8). Há padrão: serviços digitais públicos relativamente desenvolvidos, capacidade cognitiva razoável, mas dependência estrutural em hardware, cloud e plataformas estrangeiras.

Descobertas sobre o Brasil

- 1. No G20, o Brasil está entre os 3 últimos.** De 19 países, somente Argentina, África do Sul e México estão atrás. Em termos de soberania digital, o Brasil já é periferia explícita dentro do principal fórum de economias do planeta.
- 2. 9. O Brasil é o único país do G20 com nota 1 em capacidade regulatória vis-à-vis grandes provedores (G3).** Enquanto a Europa compele a Meta, o Google e a Amazon a reescreverem contratos, o Brasil marca 1 em 4 na capacidade de impor obrigações reais a plataformas estrangeiras.
- 3. O Brasil tem a mesma nota que a Ucrânia e Cazaquistão.** A 11ª economia mundial pontua de forma idêntica à da Ucrânia país cuja infraestrutura digital é alvo militar ativo desde 2022. E à do Cazaquistão, ex-república soviética cuja economia digital orbita sob extensões de Moscou e Pequim.
- 4. 5. O Brasil tem a pior nota em componentes críticos e manufatura (H3: 1/4).** Em uma escala de 0 a 4, o país marca 1 em fabricação de componentes estratégicos. Isso significa que o Brasil opera tecnologia que não produz, dentro de cadeias produtivas que não controla, com hardware que não fabrica. Dependência não como escolha, mas como estrutura.
- 5. A soberania brasileira termina no cabo submarino.** O país pensa melhor sobre tecnologia do que produz tecnologia. Sabemos exatamente do que dependemos, mas continuamos dependendo.

Resultados detalhados

#	País	Hardware	Software	Cognição	Governança	Média
1	China	93,75	100,00	100,00	100,00	98,44
2	França	87,5	93,75	87,50	100,00	92,19
3	Rússia	81,25	87,5	93,75	93,75	89,06
4	Estados Unidos da América	93,75	100,00	81,25	75,00	87,50
5	Suíça	81,25	81,25	100,00	81,25	85,94
6	Suécia	81,25	75,00	87,50	93,75	84,37
7	Emirados Árabes Unidos	75,00	81,25	100,00	75,00	82,81
8	Coréia do Sul	87,50	75,00	81,25	81,25	81,25
9	Japão	81,25	56,25	87,50	100,00	81,25
10	Países Baixos	87,50	68,75	75,00	81,25	78,12
11	Dinamarca	56,25	81,25	81,25	87,50	76,56
12	Alemanha	68,75	68,75	87,50	81,25	76,56
13	Luxemburgo	75,00	68,75	75,00	87,50	76,56
14	Irlanda	68,75	68,75	75,00	87,50	75,00
15	Índia	68,75	62,50	93,75	75,00	75,00
16	Itália	75,00	75,00	75,00	68,75	73,44
17	Reino Unido	62,50	62,50	81,25	87,50	73,44
18	Portugal	56,25	81,25	68,75	81,25	71,87

Resultados detalhados

#	País	Hardware	Software	Cognição	Governança	Média
19	Uruguai	56,25	68,75	87,50	75,00	71,87
20	Grécia	68,75	68,75	62,50	81,25	70,31
21	Canadá	62,50	62,50	75,00	81,25	70,31
22	Áustria	56,25	62,50	81,25	81,25	70,31
23	Estônia	37,50	87,50	81,25	75,00	70,31
24	Malásia	68,75	68,75	75,00	68,75	70,31
25	Lituânia	50,00	75,00	75,00	75,00	68,75
26	Finlândia	68,75	62,50	75,00	68,75	68,75
27	Arábia Saudita	62,50	68,75	68,75	75,00	68,75
28	República Tcheca	50,00	68,75	75,00	81,25	68,75
29	Noruega	62,50	62,50	75,00	68,75	67,19
30	Espanha	62,50	62,50	68,75	68,75	65,62
31	Bulgária	68,75	50,00	68,75	75,00	65,62
32	Costa Rica	43,75	50,00	87,50	81,25	65,62
33	Islândia	56,25	68,75	68,75	62,50	64,06
34	Chile	43,75	75,00	68,75	68,75	64,06
35	Romênia	62,50	62,50	56,25	75,00	64,06
36	Quênia	56,25	56,25	68,75	68,75	62,50

Resultados detalhados

#	País	Hardware	Software	Cognição	Governança	Média
37	Polônia	56,25	62,50	56,25	75,00	62,50
38	Israel	50,00	50,00	81,25	68,75	62,50
39	Austrália	37,50	56,25	62,50	87,50	60,94
40	Vietnã	50,00	62,50	62,50	68,75	60,94
41	Irã	68,75	62,50	62,50	50,00	60,94
42	Tailândia	68,75	56,25	68,75	50,00	60,94
43	Turquia	56,25	50,00	62,50	68,75	59,37
44	Indonésia	56,25	43,75	75,00	62,50	59,37
45	Egito	56,25	50,00	62,50	62,50	57,81
46	Eslovênia	50,00	62,50	56,25	62,50	57,81
47	Argentina	62,50	56,25	68,75	43,75	57,81
48	Brasil	43,75	62,50	68,75	56,25	57,81
49	Casaquistão	43,75	62,50	62,50	62,50	57,81
50	Ucrânia	37,50	62,50	62,50	68,75	57,81
51	África do Sul	43,75	50,00	62,50	68,75	56,25
52	Nova Zelândia	37,50	62,50	62,50	62,50	56,25
53	Azerbaijão	50,00	56,25	62,50	56,25	56,25
54	Nigéria	50,00	50,00	56,25	62,5	54,69

Resultados detalhados

#	País	Hardware	Software	Cognição	Governança	Média
55	Filipinas	50,00	50,00	56,25	56,25	53,12
56	Hungria	50,00	43,75	56,25	62,50	53,12
57	Letônia	37,50	50,00	56,25	68,75	53,12
58	Chipre	43,75	50,00	50,00	62,50	51,56
59	Belarus	50,00	50,00	56,25	43,75	50,00
60	Croácia	37,50	43,75	50,00	62,50	48,44
61	Coréia do Norte	50,00	43,75	62,50	37,50	48,44
62	México	37,50	43,75	50,00	56,25	46,87
63	Gana	43,75	43,75	50,00	50,00	46,87
64	Uzbequistão	37,50	50,00	50,00	50,00	46,87
65	Tunísia	43,75	43,75	43,75	50,00	45,31
66	Colômbia	31,25	43,75	50,00	56,25	45,31
67	Algéria	43,75	50,00	43,75	43,75	45,31
68	Etiópia	43,75	37,50	50,00	50,00	45,31
69	Uganda	43,75	50,00	43,75	43,75	45,31
70	Albânia	37,50	43,75	50,00	43,75	43,75
71	Cuba	31,25	43,75	56,25	43,75	43,75
72	Botsuana	37,50	43,75	43,75	43,75	42,19

Resultados detalhados

#	País	Hardware	Software	Cognição	Governança	Média
73	Panamá	37,50	43,75	50,00	37,50	42,19
74	Armênia	31,25	43,75	50,00	43,75	42,19
75	Geórgia	18,75	50,00	50,00	50,00	42,19
76	Perú	31,25	43,75	43,75	43,75	40,62
77	Bahrain	18,75	50,00	43,75	43,75	39,06
78	Angola	43,75	31,25	37,50	43,75	39,06
79	República Dominicana	31,25	43,75	43,75	37,50	39,06
80	Omã	25,00	43,75	43,75	43,75	39,06
81	Bolívia	43,75	43,75	37,50	31,25	39,06
82	Bósnia	18,75	43,75	50,00	37,50	37,50
83	Jordânia	18,75	43,75	43,75	31,25	34,37
84	Síria	25,00	37,50	31,25	37,50	32,81
85	Equador	18,75	25,00	37,50	50,00	32,81
86	Kuwait	18,75	37,50	37,50	31,25	31,25

Este material: <https://zenodo.org/records/20277298> / Versão completa do paper: <https://zenodo.org/records/20277296>

Recomendações globais

- 1. Reconhecer soberania digital como questão de Estado, não de política setorial.** Dependência tecnológica deixou de ser problema de competitividade industrial apenas e tornou-se vulnerabilidade de segurança nacional. A primeira recomendação política, portanto, é institucional: tratar o tema como agenda transversal entre defesa, fazenda, relações exteriores, ciência e tecnologia.
- 2. Considerar o multilateralismo não como preferência diplomática, mas como infraestrutura de sobrevivência soberana.** Nenhum Estado periférico ou semiperiférico pode reproduzir sozinho a pilha tecnológica completa do século XXI (semicondutores, nuvem, IA, satélites, cibersegurança). Cooperação Sul-Sul, sistemas alternativos de pagamento, infraestruturas compartilhadas e fóruns paralelos de governança são estratégias reais de redução de dependência.
- 3. Construir resiliência informacional como política de segurança nacional, não como subcampo acadêmico.** O índice demonstra que cognição e governança fortes podem compensar parcialmente vulnerabilidades infraestruturais. Soberania cognitiva não é pré-requisito apenas de inovação; é condição de sobrevivência estratégica.
- 4. O BRICS+ como ferramenta de soberania.** Multilateralidade sem soberania doméstica apenas redistribui a dependência entre Estados. O Brasil pode aproveitar o bloco para construir acordos específicos com retorno mensurável, como transferência tecnológica via parcerias com a China, cooperação em IA com a Índia e espacial com a Rússia.
- 5. Tratar minerais críticos como ativos estratégicos de primeira ordem, não como commodities.** O índice revela que nióbio, lítio, terras raras e grafite são o substrato material da soberania digital de todos os países. Enquanto esses recursos forem negociados sob lógica de mercado pura, sem política industrial de processamento e captura de valor, os países detentores continuarão sendo fornecedores de soberania alheia.

Recomendações ao Brasil

- 1. Criar política industrial específica para insumos críticos.** O Brasil detém reservas estratégicas de lítio, nióbio, terras raras e grafita. Sem estratégia explícita de internalização de cadeias (processamento doméstico, joint ventures com transferência tecnológica obrigatória, restrições à exportação bruta), o país repetirá o padrão histórico de mero exportador de matéria-prima, ao invés de transformador.
- 2. Criar uma Estratégia Nacional de Soberania Digital com força de política de Estado, não de governo.** O Brasil possui LGPD, ANPD, Marco Civil, etc; e ainda assim marca apenas 57,8 no DSI. A fragmentação institucional é o problema central. Uma estratégia transversal vinculando defesa, fazenda, relações exteriores, ciência e tecnologia em torno de objetivos compartilhados de autonomia tecnológica é a pré-condição de qualquer avanço mensurável.
- 3. Investir em cognição estratégica nacional.** O Brasil pontua relativamente bem em cognição (68,75), mas o ecossistema é fragmentado. Assim, é recomendável financiar centros de estudos estratégicos em soberania digital, programas de pós-graduação especializados, e núcleos com capacidade de produzir visão nacional.
- 4. Posicionar-se ativamente nos foros internacionais de governança digital.** O Brasil pontua 75 em governança internacional (G4), o que é razoável, mas pode capitalizar mais essa posição. Recomendação concreta: liderar agenda sul-sul em governança de IA, padrões de interoperabilidade e regulação de plataformas.
- 5. Transformar o BRICS+ em alavanca real de soberania digital brasileira, não em plataforma retórica.** O Brasil é membro fundador de um bloco que inclui China, o único país próximo de soberania digital plena no Sul Global. Isso representa uma oportunidade de acesso a tecnologias, padrões alternativos e infraestruturas compartilhadas. Aproveitar essa posição exige negociação de acordos concretos de transferência tecnológica, nuvem soberana e sistemas de pagamento alternativos; não apenas declarações de intenção em cúpulas.

Coordenação do Estudo

Isabela Wagnerovna ROCHA-DASHICHEVA

Presidente fundadora do Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS+, mestre e doutoranda em Ciência Política pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (IPOL UnB), onde também coordena o Grupo de Trabalho Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (GEPsi IREL UnB). Foi pesquisadora convidada no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO), onde desenvolveu atividades de pesquisa voltadas à análise comparada de estratégias de comunicação política, segurança informacional e competição geopolítica no ambiente digital.

Aleksandr Denisovich DASHICHEV

Diretor de Operações Internacionais do Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS+. Pesquisador e doutorando em Ciência Política no Instituto da Europa da Academia Russa de Ciências. Mestre em Estudos de Língua e Cultura pela Universidade Estatal de Moscou e Mestre pelo Trinity College Dublin. Especialista em soberania tecnológica e análise geopolítica.

Laura LUDOVICO

Diretora de Projetos e Pesquisas do BRICS Tech Fórum, é advogada, especialista em Direito Internacional e Estudos Humanitários pela PUC - Minas, redatora e colaboradora da revista chilena Tarpan e co-coordenadora do Grupo de Trabalho Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (GEPsi IREL UnB).

Felipe Camargo PIAZZA

Advogado com expertise em atender corporações, startups e o terceiro setor, pós-graduando em Direito Digital pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (ITS Rio e UERJ), bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), e reconhecido pelo ranking Leaders League 2025 dentre os advogados brasileiros de destaque pela prática jurídica em Compliance e Investigações Internas.

Ergon Cugler de Moraes SILVA

Graduado e pós-graduado pela USP, mestre pela FGV e especialista pela Universitat de Barcelona, é também professor convidado da pós-graduação da FESPSP. Conselheiro da Presidência da República, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS). Integra o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Foi membro do Conselho Consultivo da UNESCO IESALC na América Latina e atuou no Governo Lula, colaborando com a coordenação da estratégia nacional de enfrentamento à desinformação.

José Carlos VAZ

Professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). Coordenador do GETIP - Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública. Pesquisador do OIPP - Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas "Professor Dr. José Renato de Campos Araújo" da EACH-USP.